

РАЗДЕЛ: ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444684>

УДК 164

ВЗАИМОСВЯЗЬ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ

В.В. Асадуллина,
магистрант 2 курса,
УГАТУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассмотрены три вида систем по управлению материальными потоками. Выявлены положительные и отрицательные стороны каждой из систем. А также проанализировано роль каждого отдела в логистической цепи производства.

Ключевые слова: логистика, маркетинг, управление материальными потоками, выталкивающая система, вытягивающая система

RELATIONSHIP OF MARKETING AND LOGISTICS

V.V. Asadullina,
2nd year master's student,
USATU,
Ufa

Abstract: This article examines three types of material management systems. The positive and negative sides of each of the systems are revealed. And also analyzed the role of each department in the production logistics chain.

Key words: logistics, marketing, material flow management, push system, pull system

Неслаженные действия отделов логистики, закупок и маркетинга могут привести к хранению большого количества товара на складе. Или даже к хранению неликвидных товаров, которые занимают существенное место на территории склада. И, безусловно, может привести к дефициту в компании, а также к существенным затратам.

Существуют три возможных варианта построения системы закупок, при каждом из которых важной становится задача того или иного отдела:

Выталкивающая система управления материальными потоками.

Отдел маркетинга обеспечивает необходимые продажи, а отдел логистики – складирование и транспортировку того, что поставил отдел закупок [1, 2].

Данная система основана на прогнозировании размера запасов сырья, материалов или готовой продукции для каждого звена логистической цепи. При выталкивающей системе, материальные потоки перемещаются с одного участка на другой, независимо от его готовности и потребности в нем, т.е. без наличия соответствующего заказа. Материальный поток как бы «выталкивается» получателю по команде, поступающей из центральной системы управления производством (рис. 1).

Рисунок 1 – Выталкивающая система управления материальными потоками

Такой способ управления материальными потоками позволяет сделать сложный производственный механизм единой системой и максимально задействовать рабочих и оборудование в производстве [3, 4]. Однако если произойдет изменения спроса использования выталкивающей системы, приводит к созданию избыточного запаса и «затовариванию» из-за отсутствия возможности перепланирования производства для каждой стадии.

Производитель в таких системах должен заниматься продвижением продукции на рынке и ее продажей, в том числе создавая дополнительные запасы товаров в торговле.

Главным минусом такой системы является недостаточно быстрое отслеживание спроса, что ведет к необходимости создания страховых запасов, которые позволяют предотвратить сбои в производстве из-за изменения спроса. Страховые запасы ведут к замедлению оборачиваемости оборотных средств [3].

Основной положительный момент этой системы – надежность работы при резких колебаниях спроса или ненадежных поставщиках.

Особенности:

1. При резких изменениях спроса или задержках в процессе изготовления, происходит образование избыточных запасов.

2. Производственный план должен предусматривать создание избыточных страховых запасов.

3. В процессе материально-технического обеспечения данная система управляет запасами на всем протяжении логистической цепи, в которой решение о пополнении запасов в складской системе на всех уровнях принимается централизованно.

4. Высокая стоимость программного, информационного и материально-технического обеспечения [5].

Вытягивающая система управления материальными потоками.

Отделы закупок и логистики обеспечивают своевременную поставку и транспортировку необходимого ассортимента, с нужными характеристиками и в нужный срок, определяемыми отделом маркетинга.

Подход этой системы заключается в том, что детали и полуфабрикаты подаются с предыдущей технологической операции на последующую по мере необходимости.

Цели системы заключаются в следующем:

1. Предотвращение распространения возрастающих колебаний спроса или объема продукции от последующего к предшествующему процессу.

2. Сведение к минимуму колебания параметров запасов между технологическими операциями [5].

3. Предоставление рабочим полномочий по оперативному управлению производством и материальными запасами.

Особенности системы заключаются в сохранение устойчивых запасов на каждом этапе производства, независимо от воздействующих факторов и продвижение заказа от последующего участка к предыдущему на израсходованные в процессе производства материальные ресурсы для выполнения очередного задания (рис. 2).

Необходимые требования для реализации вытягивающей системы:

1. Установление нормативного момента возобновления заказа и стандартного размера партии заказываемых изделий.

2. Отслеживание параметров запасов и объемов поставок по текущим заказам.

3. Постоянный контроль параметров динамичных потоков в процессе выполнения очередного задания.

Тянущая система требует неформального отношения к операционной деятельности всех ее участников [1].

Рисунок 2 – Вытягивающая система управления материальными потоками

Сбалансированная система управления материальными потоками. В этой системе все отделы учитывают задачи друг друга и стараются решить их совместно, исходя из наилучшего результата и оптимизации общих затрат. При этом ответственным за учёт затрат на всех этапах и вынесение окончательных управленческих решений выступает отдел логистики [6].

Данная система предполагает акцент на прогнозирование и планирование продаж, закупок, движение запасов. При этом учитываются самые разнообразные факторы, влияющие на планирование [4]. Большое внимание уделяются всем затратам на пути товара от поставщика до клиента. Очень часто это требует использования системы, связывающей все отделы и процессы предприятия [2]. Любые внедрения первоначально долго и тщательно просчитываются и моделируются.

Из плюсов системы можно выделить следующие:

1. Минимальные затраты на единицу продукции.
2. Оптимальные запасы и способ их пополнения.

Минусами системы являются:

1. Компания может нести серьезные убытки при отсутствии слаженности действий или поддержки управленческих решений разными отделами.

2. Сложные системы расчётов показателей, необходимых для работы.

3. Громоздкие системы автоматизированного управления, требующие качественной поддержки отдела информационных технологий [4].

Во многих компаниях под давлением конкурентной борьбы происходил переход от выталкивающей системы к вытягивающей. И поскольку именно отдел маркетинга работал теснее всех с клиентами, он занимал главенствующее положение. Однако, необходимость снижения затрат заставляет предприятия пересматривать свою политику в пользу сбалансированной системы. При этом не всегда подобные переходы бывают успешными.

Список литературы

[1] Новиков О.А. Логистика: учебное пособие. / О.А. Новиков. – Санкт-Петербург, 2005. – 202 с.

[2] Радионов А.Р. Логистика: учебное пособие. / А.Р. Радионов. – Москва, 2006. – 416 с.

[3] Скоробогатова Т.Н. Логистика: учебное пособие: 2-е изд. / Т.Н. Скоробогатова – Симферополь: ДиАйПи, 2005. – 116 с.

[4] Степанов В.И. Логистика: учеб. / В.И. Степанов. – М.: Проспект, 2007. – 487 с.

[5] Толмачев О.В. Закупочная и производственная логистика: учебное пособие. / О.В. Толмачев. – Екатеринбург, 2009. – 170 с.

[6] Уотерс Д. Логистика: управление цепью поставок. / Д. Уотерс. – Москва, 2003. – 503 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Novikov O.A. Logistics: study guide. / O.A. Novikov. - St. Petersburg, 2005. -- 202 p.

[2] Radionov A.R. Logistics: study guide. / A.R. Radionov. - Moscow, 2006. -- 416 p.

[3] T. N. Skorobogatova Logistics: study guide: 2nd ed. / T.N. Skorobogatova - Simferopol: DiaPi, 2005. -- 116 p.

[4] Stepanov V.I. Logistics: textbook. / IN AND. Stepanov. - М .: Prospect, 2007 .-- 487 p.

[5] Tolmachev OV Purchase and production logistics: a tutorial. / O.V. Tolmachev. - Yekaterinburg, 2009 .-- 170 p.

[6] D. Waters Logistics: supply chain management. / D. Waters. - Moscow, 2003 .-- 503 p.

© В.В. Асадуллина, 2020

Поступила в редакцию 18.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Асадуллина В.В. Взаимосвязь маркетинга и логистики // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 84-89. URL: <https://ip-journal.ru/>